

DIGITALIZACIJA U TURIZMU I OBUKA PRUŽAOCA USLUGA

DIGITALISATION IN TOURISM AND TRAINING OF SERVICE PROVIDERS

Ružica Mirković¹, Sanja Marinković²

¹ Fakultet organizacionih nauka,

1rm20223830@student.fon.bg.ac.rs

2sanja.marinkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-1359-033X

Apstrakt: Cilj ovog rada je da se ispita na koji način tehnološke inovacije utiču na procese u turizmu, sa posebnim naglaskom na značaj obuke zaposlenih za njihovu uspešnu implementaciju. Ubrzana digitalizacija turističke industrije je dovela do uvođenja brojnih tehnoloških rešenja kao što su online rezervacioni sistemi, CRM alati, digitalne platforme za komunikaciju sa klijentima i slično. Ove inovacije su veoma značajne jer one doprinose efikasnosti i konkurentnosti turističkih agencija, međutim njihova uspešna implementacija zavisi od sposobnosti i spremnosti zaposlenih da ih adekvatno koriste. U praksi se može primetiti da nisu sve agencije podjednako posvećene edukaciji zaposlenih, što može dovesti do smanjene efikasnosti i lošijeg korisničkog iskustva. Doprinos istraživanja ogleda se u boljem razumevanju odnosa između tehnoloških inovacija i ljudskog faktora u turizmu, percipiranje obuka od strane zaposlenih, kao i njihove motivacije i spremnosti za unapređenje kompetencija za korišćenje novih alata.

Ključne reči: Digitalizacija, turizam, obuke zaposlenih.

Abstract: The aim of this paper is to examine how technological innovations affect processes in tourism, with special emphasis on the importance of employee training for their successful implementation. The accelerated digitization of the tourism industry has led to the introduction of numerous technological solutions such as online reservation systems, CRM tools, digital platforms for communication with clients and the like. These innovations are very significant because they contribute to the efficiency and competitiveness of travel agencies, however, their successful implementation depends on the ability and willingness of employees to use them adequately. In practice, it can be observed that not all agencies are equally committed to employee education, which can lead to reduced efficiency and a worse user experience. The contribution of the research is reflected in a better understanding of the relationship between technological innovations and the human factor in tourism, the perception of training by employees, as well as their motivation and readiness to improve their competencies for using new tools.

Keywords: Digitization, tourism, employee training.

1. UVOD

Tokom poslednjih decenija, evolucija turizma odvijala se uporedo sa širim društvenim i tehnološkim promenama, pri čemu su posebno mesto zauzimale digitalne inovacije koje su promenile način na koji ljudi istražuju destinacije, planiraju, rezervišu i doživljavaju svoja putovanja. Tehnološki napredak nije samo unapredio iskustvo putnika, već je u velikoj meri uticao i na poslovne modele u turizmu, čineći ih sve više orijentisanim ka podacima, automatizaciji i digitalnoj komunikaciji. Razvoj digitalnih alata, mobilnih aplikacija, veštačke inteligencije, interneta stvari (IoT) i drugih savremenih tehnologija u velikoj meri je izmenio turističku praksu. Od jednostavnih onlajn rezervacija smeštaja i prevoza, preko virtuelnih obilazaka destinacija i personalizovanih preporuka zasnovanih na prethodnim iskustvima putnika, pa sve do pametnih sistema integrisanih u hotelsku i gradsku infrastrukturu – jasno je da je savremeni turizam snažno oslonjen na tehnološka rešenja.

Savremeni putnik više ne očekuje samo osnovnu uslugu, već i dodatnu vrednost kroz personalizaciju, interaktivnost i veću efikasnost. To pred turistički sektor postavlja ozbiljan izazov – kako odgovoriti na sve sofisticiranije zahteve korisnika i istovremeno pratiti trendove koji se brzo menjaju. Tehnološke inovacije, iako pružaju ogromne mogućnosti, same po sebi nisu dovoljne ukoliko nema spremnosti zaposlenih da ih razumeju i primene u praksi. Zbog toga obuka i kontinuirano osposobljavanje turističkih radnika predstavljaju ključan preduslov uspešne digitalne transformacije sektora. Bez adekvatne edukacije, postoji rizik da se nove tehnologije koriste površno ili pogrešno, što može negativno uticati na kvalitet usluge i zadovoljstvo korisnika.

Značaj turizma kao sektora i razvoja ljudskih resursa u njemu istaknut je i u Strategiji razvoja turizma u Republici Srbiji, gde se kao jedan od ciljeva izdvaja: Povećanje direktnog i ukupnog učešća sektora turizma u bruto domaćem proizvodu, kao i povećanje direktnog i ukupnog broja zaposlenih u sektoru turizma i njegovog učešća u strukturi ukupnog broja zaposlenih u Republici Srbiji (Ministarrstvo trgovine, telekomunikacija i turizma, 2016).

2. RAZVOJ TEHNOLOGIJE U TURIZMU

U današnje vreme, turisti se ne zadovoljavaju običnim putovanjima i žele personalizovano iskustvo. Kako bi zadovoljile potrebe turista i kako bi opstale na tržištu i izborile se sa konkurencijom, turističke agencije uvode različite tehnološke inovacije. Prepoznati savremeni alati koje koristi turistička industrija su *Computer Reservations Systems (CRS)*, *Global Distribution Systems (GDS)*, *Internet and Smart Technologies (Tüzünkan, 2017)*. *Computer reservation system* (Računarski rezervacioni sistem) je tehnološki alat koji se koristi u turizmu za promovisanje proizvoda i usluga, kao i pružanje detaljnih informacija o njima. Pomoću ovog alata se može proveriti dostupnost usluge ili proizvoda i njihova cena, a moguće je i uraditi rezervacije. Ovaj alat je prvobitno napravljen za rezervaciju avionskih karata, ali danas ima daleko širu primenu u turističkoj

industriji (Naqvi & Jia, 2015). *Global Distribution System* (Globalni Distribucioni Sistem-GDS) je umreženi sistem koji ima za cilj da poveže prodavce usluga, kao što su avionske kompanije, hoteli, rent a car agncije i slično sa korisnicima ili agentima, i omogući im direktnu rezervaciju. Neke od organizacija koje su razvile poslovanje GDS-om su *Sabre, Galileo, Amadeus, Worldspan* (Pan, 2015).

Pored ovih tehnoloških alata, koriste se i društvene mreže, koje najviše služe za promociju turističkih organizacija i destinacija koje su u ponudi. Budući da u današnje vreme veliki broj ljudi koristi društvene mreže, one su sada glavni komunikacioni kanal turističkih organizacija sa kupcima. Novi oblici komunikacije omogućavaju lakše dolaženje do informacija i razmenu znanja i iskustva (Tüzünkan, 2017). Neke od najpoznatijih inovacija u turizmu koje vredi pomenuti na globalnom nivou su: *Thomas Cook, TripAdvisor, Booking, AirBnB, Skyscanner, Google Travel*. Potvrđeno je da korišćenje tehnoloških alata doprinosi povećanju produktivnosti zaposlenih, povećanju efikasnosti u različitim oblastima, boljoj korisničkoj podršci i zadovoljstvu kupaca, kao i uštedi resursa.

3. ULOGA PRUŽAOCA USLUGA

Obuka zaposlenih u turističkoj industriji predstavlja jedan od ključnih faktora za uspešno poslovanje organizacija koje funkcionišu u okviru ovog sektora. Naime, turistički posrednici imaju izuzetno značajnu ulogu u uspostavljanju i održavanju veze između proizvođača turističkih usluga i krajnjih korisnika, tj. turista. Oni predstavljaju most koji povezuje ponudu i potražnju, pri čemu ostvaruju značajne koristi i za jedne i za druge. Zahvaljujući njihovom angažovanju, proizvođači turističkih usluga nisu u obavezi da direktno komuniciraju sa potencijalnim potrošačima, čime se ostvaruju značajne uštede u vremenu i troškovima. Istovremeno, turistički posrednici omogućavaju turistima da na jednostavan i efikasan način dođu do informacija o destinacijama koje ih interesuju, kao i o dostupnim uslugama i paketima.

Turistički posrednici se mogu klasifikovati u više kategorija, kao što su:

1. Turističke agencije, koje posreduju između ponude i potražnje, pružajući različite usluge korisnicima.
2. Turoperator, koji u okviru velikih sistema organizuju i prodaju turističke aranžmane u velikim količinama. Ovi subjekti moraju temeljno istražiti tržište ponude i potražnje kako bi mogli da oblikuju sopstveni turistički proizvod. Njihova ključna prednost ogleda se u mogućnosti da ponude aranžmane po povoljnijim cenama, ali sa druge strane, ograničenje im predstavlja činjenica da je njihova ponuda uglavnom standardizovana i manje fleksibilna prema individualnim potrebama klijenata.

Ostali oblici posredovanja, kao što su turistički klubovi, udruženja, ali i različite internet platforme imaju sve veću ulogu u savremenom turizmu. Da bi turističke agencije i drugi posrednici bili konkurentni i uspešni u svom poslovanju, neophodno je da odlično poznaju okruženje u kojem deluju. Ovo okruženje obuhvata različite faktore: pravne,

političke, društvene, tehnološke, kao i konkurentske uslove. Kada se posmatraju tehnološki uslovi, ključna komponenta je znanje i sposobnost zaposlenih da savladaju i uspešno primene nove zadatke i ciljeve. Uprkos tome što se predviđalo da će ubrzani razvoj interneta i tehnologije dovesti do pada značaja turističkih agencija i turoperatora, to se ipak nije dogodilo. Njihova otpornost i adaptacija savremenim tehnološkim zahtevima, uključujući inovativne pristupe komunikaciji sa klijentima, omogućile su im da zadrže značajnu poziciju u turističkom lancu vrednosti (Šimunović, 2016).

Uspešnost turističkih organizacija u velikoj meri zavisi od spremnosti zaposlenih da preuzmu odgovornost, obavljaju svoje zadatke efikasno i prilagode se promenama u okruženju. Budući da se turistička industrija ubrzano razvija i transformiše usled globalizacije i dinamičnih promena na svetskom tržištu, jedan od glavnih preduslova za uspeh organizacije jeste postizanje efikasnosti (Gallo i dr., 2021). U cilju postizanja te efikasnosti, neophodno je da zaposleni u turističkoj industriji poseduju sposobnost rada sa specijalizovanim tehnološkim alatima. Međutim, praksa pokazuje da mnogi zaposleni počinju sa radom bez prethodne formalne obuke, oslanjajući se na učenje u toku rada, što može predstavljati ozbiljan problem. Kako bi pružili dodatnu vrednost u pružanju usluga i odgovorili na sve složenije zahteve klijenata, neophodno je da se zaposleni edukuju i steknu praktična znanja o korišćenju savremenih tehnoloških alata.

Iako se u stručnoj literaturi često ističe značaj obuke zaposlenih, retko se precizno definišu znanja, veštine i pristupi koji su zaposleni dužni da poseduju. Nedostatak kvalifikovanog osoblja može izazvati ozbiljne strukturalne probleme na nivou nacionalne ekonomije, a dodatni izazov predstavlja neujednačena raspodela stručnog kadra usled procesa globalizacije. Na pojedinim atraktivnijim i profitabilnijim turističkim destinacijama postoji koncentracija stručnog kadra, dok druge, manje razvijene, iako sa velikim potencijalom, imaju probleme zbog nedostatka obučениh radnika. Stoga je jasno da je formalna obuka zaposlenih neophodna kako bi se podigao nivo efikasnosti i osigurala održivost poslovanja u celom sektoru.

Digitalizacija u turizmu ne podrazumeva samo korišćenje novih tehnologija, već i duboke promene u organizacionim strukturama. Uspešna implementacija IKT alata zahteva prilagođavanje poslovnih modela zasnovanih na softverskoj logici i algoritamskom razmišljanju, uz smanjenje oslanjanja na tradicionalne metode upravljanja (Dediu i State, 2018). U tom procesu, od presudnog značaja je postojanje tehnički stručnog kadra, sposoban da prati i primeni inovacije u svakodnevnoj praksi (Marinković, 2019).

Postoje različite forme i vrste obuka koje se sprovode u turističkoj industriji. Obično se obuka započinje sveobuhvatnim programom orijentacije, koji ne sme biti jednokratna, već kontinuiran proces tokom čitavog radnog odnosa zaposlenog. Obuke mogu biti formalne ili neformalne, a sprovode se interno, unutar organizacije, ili eksterno, uz pomoć stručnih institucija. Neki od najčešćih oblika obuka uključuju industrijske kurseve, praktičnu obuku na radnom mestu, kao i unakrsne obuke koje zaposlenima omogućavaju da steknu veštine iz različitih oblasti turizma (Dediu i State, 2018).

3. OPIS ISTRAŽIVANJA

U istraživanju za potrebe ovog rada korišćen je Google upitnik koji je sastavljen tako da ispita stavove, iskustva i potrebe zaposlenih u turizmu u vezi sa obukama za korišćenje tehnoloških alata. Upitnik je sadržao ukupno 20 pitanja koja se mogu podeliti na nekoliko celina: demografska pitanja, pitanja o stepenu poznavanja tehnologije, pitanja o samopouzdanju u korišćenju tehnologije, prethodnom iskustvu sa obukama, i zainteresovanosti za buduće edukacije. U pojedinim pitanjima korišćena i Likertova skala (od 1 do 10), kako bi se kvantifikovali stavovi i iskustva ispitanika.

Distribucija upitnika izvršena je najpre putem društvenih mreža (pre svega Facebook grupa koje okupljaju zaposlene u turizmu), ali i direktnim slanjem upitnika putem e-maila turističkim agencijama, u kome su pozvani svi zaposleni da pomognu u istraživanju svojim učestvovanjem u anketi. Anketiranje je sprovedeno tokom aprila i maja 2025. godine, bez vremenskog ograničenja za učestvovanje.

Dobijeno je 30 validnih upitnika popunjenih od strane ispitanika različitih starosnih grupa i pola, koji su zaposleni u turističkoj industriji. Pitanja su obuhvatila samoprocenu znanja, samopouzdanje u korišćenju tehnoloških alata, zadovoljstvo obukom i zainteresovanost za dodatne edukacije.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Analiza obrazovne strukture ispitanika ukazuje na visoku stopu visokoobrazovanog kadra sa skoro 90% ispitanika koji poseduju završen fakultet ili master studije. Ovaj podatak može ukazati na to da turizam više nije sektor zasnovan primarno na manualnim i rutinskim poslovima, već da zahteva i visok nivo stručnog znanja i kompetencija, posebno kada je reč o korišćenju savremenih informacionih tehnologija. Na pitanje koliko često se služe aplikacijama ili platformama za organizovanje putovanja većina ispitanika (73.3%) je odgovorila sa redovno, a 23.3% povremeno, dok je samo jedan ispitanik odgovorio sa retko. Dolazi se do zaključka da većina zaposlenih svakodnevno u radu koristi neke vrste aplikacija ili platformi. Ovaj rezultat potvrđuje da digitalna transformacija više nije izbor, već nužnost u turizmu.

Ispitanici su zamoljeni da ocene svoje znanje u korišćenju tehnoloških alata za organizaciju putovanja (online rezervacije, aplikacije, web platforme). Najveću skupinu čine ispitanici koji su ocenili svoje znanje sa ocenom 10, takvih je 46.7%, dok su sledeće po redu skupine ocenile znanje sa 9 (16.7%) i sa 7 (13.3%). Može se zaključiti da više od polovine ispitanika smatra da ima odlično znanje kada je u pitanju korišćenje tehnoloških alata.

Ispitanici su ocenjivali svoje zadovoljstvo sveobuhvatnim programom orijentacije koji su prošli kada su počeli da radite u turističkoj organizaciji. Najveći broj ispitanika (60,7%)

ocenio zadovoljstvo obukom ocenom 10, ali je 17.9% ispitanika odgovorila ocenom 7 i 10,7% ispitanika ocenom 8. Rezultati govore da programi orijentacije nisu razvijeni na jednakom nivou u svim organizacijama i da postoji prostor za unapređenje.

Negativan aspekt dobijenih rezultata odnosi se na činjenicu da većina ispitanika (56,7%) navodi da u skorije vreme nije prošla bilo kakvu obuku. Ovakav podatak može ukazivati na nedovoljnu učestalost organizovanja programa stručnog usavršavanja. Ovo potencijalno može imati negativan uticaj na ažurnost znanja i veština zaposlenih. Pored toga je zabrinjavajući i podatak da 53,3% ispitanika koji su prošli obuku smatra da ona nije bila dovoljno detaljna i temeljna. Ovo sugeriše da čak i kada se obuke organizuju, njihov sadržaj i način realizacije ne odgovaraju u potpunosti potrebama učesnika. Ovim se dolazi do zaključka da postoji prostor za značajno unapređenje kvaliteta i strukture edukativnih programa.

Važan podatak je i da se najveći broj obuka sprovodi interno (73,3%). Ovaj podatak pokazuje da poslodavci u turizmu prepoznaju značaj investiranja u razvoj zaposlenih kroz interne resurse. Međutim, manji procenat eksternih obuka (16,7%) može ukazivati na potencijalni nedostatak povezanosti sa širim stručnim zajednicama i formalnim edukativnim programima koji bi mogli dodatno unaprediti kompetencije zaposlenih. Pored toga ispitanici koji su prošli internu obuku su u većoj meri zadovoljni obukom. Većina je dala ocenu 10 na Likertovoj skali kada se pitalo da se oceni zadovoljstvo interne obuke, dok je većina ispitanika koja je prošla eksternu obuku svoje zadovoljstvo ocenila ocenom 7. Dakle može se zaključiti da su interne obuke ispunile ili čak premašile njihova očekivanja. Ovi rezultati mogu ukazivati na veću usklađenost interne obuke sa specifičnim potrebama i radnim kontekstom učesnika, dok eksterni programi možda nisu u potpunosti prilagođeni zahtevima njihove prakse

Kada se govori o izazovima, ispitanici najčešće navode potrebu za poboljšanjem kvaliteta usluge (46,7%) i implementaciju tehnologije (23,3%). To jasno pokazuje da digitalizacija nije cilj sama po sebi, već sredstvo za unapređenje korisničkog iskustva. Rezultati pokazuju da 53.3% ispitanika koristi povremeno opcije podrške korisnicima ili online resurse kako bi rešili probleme prilikom korišćenja novih tehnoloških alata, međutim samo 23.3% ispitanika ove opcije koristi redovno, što ukazuje na potrebu za odgovarajućim obukama i u ovom aspektu rada.

Kada su ocenjivali svoju samouverenost u korišćenje novih tehnoloških alata, 36.7% ispitanika je ocenilo svoje znanje ocenom 10, njih 13.3% je ocenilo svoje sposobnosti ocenom 9, dok su ostali dali niže ocene. Može se zaključiti da nešto više od trećine ispitanika ima veliku samouverenost u svoje sposobnosti za korišćenje tehnoloških alata, dok se kod preostalih kompetencije mogu dalje unapređivati.

Komparativnom analizom ispitanika prema polu, uočeno je da su učesnici podjednako ocenili svoju samoprocenu znanja i samopouzdanja u korišćenju tehnoloških alata.

Međutim, kod žena se primećuje izraženija zainteresovanost za dodatne edukacije. Kada se ispita starosna struktura, mlađi ispitanici koji pripadaju grupaciji od 18 do 28 godina pokazuju nešto viši nivo samopouzdanja i veće interesovanje za dodatne obuke, međutim razlike među starosnim grupama nisu previše značajne. Takođe, ispitanici koji su prethodno pohađali obuke o korišćenju tehnoloških alata pokazuju viši nivo samoprocene znanja i samopouzdanja u odnosu na one koji nisu imali takve obuke, što ukazuje na značajan pozitivan efekat sprovedenih obuka.

5. ZAKLJUČAK

Kvalitet i konkurentnost usluga koje turističke organizacije nude direktno zavise od obučenosti i profesionalnosti njihovih zaposlenih. Dobijeni rezultati ukazuju da postoje solidne pretpostavke za dalji razvoj zaposlenih u turizmu u Srbiji – od obrazovanog i motivisanog kadra, preko otvorenosti ka novim tehnologijama, pa sve do jasno izražene potrebe za dodatnim obukama. Konkretno preporuke oblasti za koje su ispitanici izrazili želju za usavršavanjem, dodatno osvetljavaju pravce razvoja – od bolje integracije sistema i uvođenja veštačke inteligencije za personalizaciju ponude, do razvoja B2B platformi i unapređenja statističkog praćenja. Ovo ukazuje na to da su zaposleni svesni važnosti daljeg osavremenjavanja procesa i alata, kao i da postoji jasna vizija u kom pravcu bi digitalna transformacija turizma trebalo da ide.

Ipak, pred sektorom stoje izazovi koji zahtevaju promišljen i strateški pristup, posebno kada je reč o podizanju digitalnih veština i prilagođavanju sve zahtevnijim očekivanjima korisnika. Budućnost turizma stoga zavisi od usklađivanja ulaganja u ljudske resurse i primene savremenih tehnoloških rešenja, pri čemu upravo zaposleni ostaju ključni pokretači održivog razvoja i konkurentnosti.

Buduća istraživanja u ovoj oblasti mogla bi se fokusirati na analizu efekata različitih tipova obuka, utvrđivanje specifičnosti obuka u različitim segmentima turizma (ruralni, zdravstveni, omladinski, kulturni ili poslovni turizam), kao i analizu mogućnosti uključivanja krajnjih korisnika turističkih usluga u proces obuke zaposlenih kroz dobijanje povratnih informacija, zahteva i preporuka.

LITERATURA

- [1] Dediu, L., & State, O. (2018). Travel agency staff: the need for professional training in the information technologies context of use. *Cactus Tourism Journal*, 17(1), 9.
- [2] Gallo, P., Dobrovič, J., Čabinová, V., Pártlová, P., Straková, J., & Mihalčová, B. (2021). Increasing the efficiency of enterprises in tourism sector using innovative management methods and tools. *Social Sciences*, 10(4), 132.
- [3] Marinković, S. (2019). *Challenges of business model digitalization in case of travel agencies*, u međunarodnoj monografiji *4th International Thematic Monograph, Modern management tools and economy of tourism sector in present era*, UDECOM Balkan, str. 309-324. ISBN 978-86-80194-29-5

- [4] Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i turizma (2016). Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025.godine. "Sl. glasnik RS", br. 98/2016 Dostupno na <https://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf>
- [5] Naqvi, M. A., & Jia, H. (2023). Computer Reservation Systems in Tourism. In *Encyclopedia of Tourism* (pp. 1-3). Springer, Cham.
- [6] Pan, B. (2015). Global distribution szstem. Preuzeto sa: https://www.researchgate.net/publication/270273918_Global_Distribution_System. Pristup: 11.02.2024.
- [7] Šimunović, M. (2016). Inovacije u poslovanju turističkih posrednika. Preuzeto sa: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:028022>. Pristup: 11.02.2024.
- [8] Tuzunkan, D. (2017). The Relationship between Innovation and Tourism: The Case of Smart Tourism. Preuzeto sa: <https://www.researchgate.net/publication/321906089>. Pristup: 13.02.2024.